

PENGERTIAN METAFORA DAN JENIS-JENISNYA

Frida Zanu Ayu Kadarwati
Universitas Dian Nuswantoro
fridazanua@gmail.com

Abstrak: This paper discusses regarding the types and meaning of metaphor in generally and base on many expert in linguistic especially on metaphor. This paper method is qualitative descriptive. Data has been taken from many source like paper, article, books, etc. The metaphor in generally divided on two types of metaphor is conventional metaphor and non conventional metaphor. But, Ullman has different theory of types metaphor is anthropormic metaphor, animal metaphor, from concert to abstract metaphor and synesthetic metaphor.

Keywords: *metaphor, meanings, types*

PENDAHULUAN

Semantik merupakan ilmu dalam linguistik yang mempelajari makna yang mana metafora merupakan salah satu obyek kajian dalam semantik. Lewandowski (1985:708) dijelaskan bahwa metafora yaitu pengalihan makna yang didasarkan kesamaan fungsi, bentuk dan kegunaan. Penggunaan metafora tidak terbatas dalam bahasa sastra, melainkan juga dalam bahasa keseharian. Metafora adalah sebuah fenomena kebahasaan yang berlaku dalam tataran semantik. Metafora terkait dengan relasi antara satu kata dengan kata lain dalam membentuk sebuah makna. Karena metafora merupakan bagian dari bahasa dan bahasa terus tumbuh seiring perjalanan waktu, hal tersebut mempengaruhi pula tentang adanya teori dan pendapat para pakar linguistik terkait metafora. Pendapat tentang linguistik terutama di bidang metafora sangatlah banyak dan beragam. Masing-masing pakar linguistik memiliki teorinya masing masing terkait pengertian metafora dan jenis-jenis metafora. Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan informasi sebagian kecil pendapat dari para pakar linguistik terkait metafora dan jenis-jenis dari metafora secara umum yang mana banyak digunakan dalam ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang metafora.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Metafora

Secara etimologis, metafora berasal dari bahasa Yunani “*meta* dan “*phere*” yang dapat diartikan dengan transfer yang berarti memindahkan (Cruse, 2004: 198). Dalam *Kamus Linguistik*, metafora didefinisikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan

(Kridalaksana, 1993). Pada dasarnya, metafora adalah sebuah kata atau ungkapan yang maknanya bersifat kiasan dan bukan harfiah karena metafora berfungsi untuk menjelaskan sebuah konsep. Dengan demikian, konsep tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan efeknya pun menjadi lebih kuat (Budianta, dkk., 2003: 40). O'Grady (1996:278) berpendapat bahwa "*Metaphor is the understanding of one concept in terms of another.*" Dengan kata lain, metafora menurut O'Grady merupakan pemahaman sebuah konsep berdasarkan konsep lainnya.

Saeed (1997:302), mengatakan "*Metaphor has traditionally been viewed as the most important from figurative language use and usually seen as reaching its most sophisticated forms in literary or poetic language*". Dengan kata lain, metafora digambarkan sebagai bagian yang paling penting dari penggunaan gaya bahasa dan mencapai bentuk terbaik dalam tulisan atau bahasa sastra. Kemudian Kennedy (1983 : 680) menyebutkan bahwa "*Metaphor is a statement that one thing is something else, which in literal sense it is not*".

Menurut Murray Knowles (2006:3) "*metaphor is the use of a language to refer to something other than what it was originally applied to or what it is, literally means, in order to suggest some resemblance or make a connection between two things*". Menurut Murray, metafora adalah penggunaan bahasa untuk merujuk pada sesuatu selain pada apa yang diterapkan pada awalnya atau secara arti harfiahnya untuk menunjukkan beberapa kemiripan atau hubungan antara dua hal. Adapun menurut Lakoff dan Johnson (2003: 36) "*Metaphor is one thing in terms of another, and its primary function is understanding*". Metafora adalah suatu hal yang memiliki makna dari hal lain dan fungsi utamanya adalah pemahaman.

Metafora adalah sebuah fenomena kebahasaan yang berlaku dalam tataran semantik. Metafora terkait dengan relasi antara satu kata dengan kata lain dalam membentuk sebuah makna. Metafora berarti menembus, maksudnya menembus makna linguistik. Metafora tergolong bahasa kiasan (majas), seperti perbandingan, tetapi tidak mempergunakan kata pembanding. Metafora menyatakan sesuatu hal yang sama atau seharga dengan hal lain, yang sesungguhnya tidak sama. Metafora dipandang sebagai bentuk bahasa yang khas, dan bisa juga aneh karena relasi kata dalam metafora melampaui batas relasi bahasa secara literal yang telah disepakati bersama dalam komunikasi keseharian.

B. Jenis-jenis Metafora

Banyak penganalisis metafora melakukan pembagian jenis metafora secara berbeda bergantung dari sudut pandangnya. Pada dasarnya metafora dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok metafora, yaitu metafora konvensional dan metafora orisinal atau juga disebut dengan metafora non-konvensional. Mildred L. Larsson menyebut metafora konvensional

sebagai “*Dead Metaphor*”. Larsson (1998 :274-275) berpendapat bahwa metafora konvensional merupakan ungkapan metafora yang dapat langsung dipahami maknanya tanpa harus berpikir tentang perbandingan kata-kata penyusunnya, di karenakan ke eksistensian metafora tersebut cenderung tidak lagi disadari oleh penutur dan terkadang bentuknya mirip dengan idiom. Adapun menurut Knowles dan Moon (2006 : 6) menyatakan bahwa metafora konvensional adalah metafora yang sudah tidak lagi bersifat baru dan jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata sehari-hari.

Metafora Konvensional menurut Kovecses (2010 : 33) menjelaskan bahwa metafora konvensional tidak mengharuskan orang-orang untuk berpikir lebih lama dan langsung mengetahui maksud penutur atau penulis. Contohnya “Waktu habis.”

Kemudian Lakoff dan Johnson juga membagi metafora konseptual menjadi tiga yaitu: Teori metafora konseptual menurut Lakoff dan Johnson dibagi tiga yaitu:

1. Metafora Struktural

Konsep dari suatu hal yang dibentuk secara metaforis dengan menggunakan konsep yang lainnya (Lakoff & Johnson, 2003 : 14). Konsep ini berdasarkan pada korelasi sistematis pengalaman sehari-hari (Lakoff & Johnson, 2003 : 53).

2. Metafora Orientasional

Konsep-konsep metafora yang saling terkait antara situasi, tempat dan ruang. Lakoff dan Johnson (1980;15) menjelaskan bahwa “*an orientational metaphor is a metaphor in which concepts are spatially related to each other*”.

3. Metafora Ontologis

Metafora yang menjelaskan suatu konsep sebagai entitas dan substansi (Lakoff and Johnson, 2003:26).

Adapun metafora non konvensional, masih menurut Mildred L. Larsson, ia menjelaskan bahwa ungkapan yang dibentuk sendiri oleh penulis atau penutur saat dia ingin menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal dengan membandingkannya kepada sesuatu yang dipahami. Metafora Konvensional atau Metafora Orisinal banyak ditemui dalam karya sastra atau puisi-puisi modern. Jenis metafora ini bersifat orisinal dan hanya dimiliki penyairnya sehingga perlu pemahaman lebih terhadap konteks kalimat atau kata-kata penyusun untuk memahami isi serta maknanya. Metafora non-konvensional atau metafora orisinal sering digunakan untuk menarik minat pembaca atau pendengar, karena ungkapan yang didengar atau dibaca tidak sesuai dengan makna literal.

Kemudian ada pendapat lain penjenisan metafora menurut Ullman yang mana merupakan salah satu teori yang banyak diikuti untuk menentukan jenis-jenis metafora. Menurut Ullman (1962: 213-214) membedakan jenis metafora atas empat sebagai berikut.

1. Metafora antropomorfik (*anthropomorphic metaphor*)

Ullman menyatakan sebagian besar tuturan atau ekspresi yang mengacu pada benda-benda tidak bernyawa dilakukan dengan mengalihkan atau memindahkan dari tubuh manusia atau bagian-bagiannya, dari makna atau nilai dan nafsu-nafsu yang dimiliki manusia. Jadi, intinya penciptaan metafora antropomorfik bertolak dari tubuh atau bagian tubuh manusia atau nilai/makna dan nafsu-nafsu kesenangan yang dimiliki manusia. Kemudian, dialihkan /ditransfer untuk beda-beda yang sebenarnya tidak hidup atau tidak bernyawa dipersepsi/dipahami sebagai hidup atau bernyawa. Ungkapan metaforis seperti itu yang dikenal dengan gaya personifikasi. Contohnya “Pohon nyiur melambai-lambai” dan “Cintanya bersungut-sungut”.

2. Metafora kehewananan (*animal metaphor*)

Jenis metafora ini menggunakan binatang atau bagian tubuh binatang atau sesuatu yang berkaitan dengan binatang untuk pencitraan sesuatu yang lain. Pada umumnya didasarkan atas kemiripan bentuk yang cukup jelas sehingga kurang menghasilkan daya ekspresifitas yang kuat. Contohnya untuk mengumpat atau memarahi seseorang karena perbuatannya digunakan tuturan metaforis “anjing, babi, kerbau kamu”. Dalam konteks ini seseorang dipadankan sebagai “babi atau anjing” karena watak atau perbuatannya.

3. Metafora dari konkret ke abstrak (*from concret to abstract*)

Metafora jenis ini dapat dinyatakan sebagai kebalikan dari hal yang abstrak atau samar diperlakukan sebagai sesuatu yang bernyawa sehingga dapat berbuat secara konkret atau bernyawa. Contohnya “bintang pelajar”. Seseorang siswa yang cerdas di sekolah (sebagai sesuatu yang konkret/nyata) dinyatakan sebagai *bintang pelajar* (sebagai sesuatu yang samar atau abstrak).

4. Metafora sinestesis (*synesthetic metaphor*)

Metafora jenis ini pada dasarnya adalah suatu pemindahan atau pengalihan dari pengalaman yang satu ke pengalaman yang lain, atau dari tanggapan yang satu ke tanggapan yang lain. Misalnya, “kulihat suara”. Secara umum suara adalah sesuatu yang bisa didengar. Namun, dalam tuturan ini “suara” diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dilihat.

Contoh lainnya seperti “kehadirannya disambut dengan senyuman manis” dan “matanya sejuk menatapku”.

C. Fungsi Metafora

Menurut Leech (1997) Fungsi penggunaan metafora bentuk lisan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis fungsi yaitu.

1. Fungsi Informasi

Fungsi informasi adalah penggunaan tuturan bahasa secara metaforis yang fungsinya adalah sebagai sarana guna menyampaikan informasi tentang pikiran dan perasaan dari penutur kepada lawan tuturnya.

2. Fungsi ekspresif

Metafora berfungsi ekspresif adalah penyampaian penggunaan tuturan bahasanya secara metaforis mengandung suatu harapan sesuai dengan harapan dan keinginan penutur kepada lawan tuturnya.

3. Fungsi direktif

Metafora sebagai fungsi direktif jika tuturan bahasanya secara metaforis mengandung unsur-unsur yang dapat mempengaruhi sikap, kemandirian.

4. Fungsi fatik

Fungsi fatik apabila tuturan bahasanya secara metaforis mengandung unsur-unsur yang dapat menginformasikan pesan dengan tujuan untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis.

SIMPULAN

Metafora berasal dari bahasa Yunani “*meta* dan “*phere*” yang dapat diartikan dengan transfer yang berarti memindahkan. Dan pada dasarnya, metafora adalah sebuah kata atau ungkapan yang maknanya bersifat kiasan dan bukan harfiah karena metafora berfungsi untuk menjelaskan sebuah konsep. Jenis metafora secara umum dibagi menjadi dua yaitu metafora konvensional dan metafora non konvensional. Sedangkan menurut Ullman (1962: 213-214) membedakan jenis metafora atas empat yaitu metafora antropomorfik, metafora kehehewan, metafora dari konkret ke abstrak dan metafora sinestesis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. (2001). *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Chaer, Abdul. (2007). *Linguistik Umum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Liliana Muliastuti. (2007). *Makna dan Semantik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lakoff, George dan Mark Johnson. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago : The University of Chicago Press.

Nurgiantoro, Burhan.(2002). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: UGM Press.

Puspita, Dila dan Irma Winingsih. (2018). *Metafora pada Lirik Lagu AKB48*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.

Sunardi. (2002). *Semiotika Negativa*. Yogyakarta: Kanal.

Wahab, Abdul. (1995). *Isu Linguistik Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Surabaya: Airlangga University Press.

Wellek, Rena dan Austin Warren. (1970). *Theory of Literature*. New York: Harcourt, Brace & World INC.

Seputar Pengetahuan. (2017). Pengenalan Jenis-Jenis Metafora dalam Semantik. diakses pada tanggal 7 April 2019 dari www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengenalan-jenis-jenis-metafora-dalam-semantik.html

Referensi Makalah. (2012). Metafora dalam Bahasa. diakses pada tanggal 7 April 2019 dari www.referensimakalah.com/2012/11/metafora-dalam-bahasa.html